

CRISIS COMMUNICATIONS AND FACTORS INFLUENCING IT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570213>

Makhmudova Shokhsanam

Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan

Faculty of Public Relations

Annotation: *The scientific article reveals several factors influencing the communication in crisis situations, the ethical aspects of crisis management, as well as the crucial role of ethics in the example of the famous Volkswagen company.*

Keywords: *PR, crisis management, media planning, ethics, “dieseltgate”.*

Annotatsiya: *Ilmiy maqolada inqirozli vaziyatlarda kommunikatsiya jarayoniga ta'sir etuvchi bir nechta omillar, inqirozni boshqarishning axloqiy jihatlari, qolaversa, axloqning hal qiluvchi ahamiyatga egaligi mashhur Volkswagen kompaniyasi misolida ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *PR, inqirozni boshqarish, media-reja, axloq, “dieseltgate”.*

Inqirozli vaziyatlarda jamoatchilik bilan aloqalar va unga ta'sir etuvchi omillar

Jamoatchilik bilan aloqalarning eng asosiy maqsad va vazifalariga tashkilot yoki ma'lum shaxs imijini shakllantirish, ommaviy axborot vositalari bilan aloqalarni o'rnatish, ijobiy obraz yaratish kabilar bilan bir qatorda inqirozni boshqarish ham kiradi.

Inqirozli vaziyatlarda kommunikatsiya, bu jamoatchilik bilan aloqalar sohasining kichik ixtisosligi bo'lib, u o'z obro'si uchun kurashayotgan shaxs, kompaniya yoki tashkilotni himoya qilishga mo'ljallangan . Unda asosiy e'tibor muayyan natija va xavfni kamaytirish uchun qabul qilinishi kerak bo'lgan o'ziga xos xatti-harakatlar haqida xabardorlikni oshirishga qaratiladi.

Inqirozni boshqarish jarayoniga ta'sir etuvchi bir nechta omillar mavjud.

Masalan, psixologik omillar. Ular inqirozni boshqarish uchun javobgar shaxs uchun muhim element hisoblanadi. O'z-o'zini nazorat qilish, o'ziga ishonch va sovuqqonlik juda zarur bo'lgan ruhiy fazilatlaridir. Chunki inqirozni boshqarish jarayoni inqirozni boshqarishni rejalashtirish va tegishli yechimlarni taqdim etishda sabr-toqat, donolik va sog'lom fikrlash talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan, mutaxassislarning ta'kidlashicha, inqirozlarni boshqarish jarayoni psixologiya bo'yicha ba'zi bir asosiy bilimlarni talab qiladi, chunki ba'zi inqirozlarni boshqarish uchun his-tuyg'ularni nazorat qilish, o'zini tuta bilish, sabr-toqat, xotirjamlik, tashvish va beparvolikdan uzoqlashish kerak. Ushbu munosabat va xatti-harakatlar inqirozni samarali boshqarish uchun zarurdir.

Keyingi omil tashkilotni o'rab turgan muhitni yaxshi bilish jamiyatning madaniy, ijtimoiy va siyosiy tizimi bilan bog'liq bilimlarni o'z ichiga oladi. Bu inqirozni

boshqarish jarayonining murakkabligi bilan bog'liq. Tez va hal qiluvchi qarorlar, inqirozli vaziyatlarni boshqarishni rejalashtirish va bajarishni talab qiladi .

Uchinchidan, inqirozlarni boshqarish uchun mas'ul shaxslar tuhmat, dezinformatsiya, mualliflik huquqlari bilan bog'liq mahalliy qonunlar va qoidalarning mohiyatini yaxshi bilishlari kerak. Shuningdek, huquqiy va qonunchilik tarkibiy qismlari jamiyatning ma'naviy va qadriyatlari bilan chambarchas bog'liq, chunki inqirozni boshqarish uchun uning oqibatlarini nazorat qila olishlari kerak. Bundan tashqari, ular ochiqlik va oshkoralikka intilib, jabrlanganlarga samimiy hamdardlik ko'rsatish orqali tashkilot faoliyati, uning obro'si va imidjini yaxshilashga ham muvaffaq bo'lishadi.

Masalan, British Petroleum (BP) 2010-yil 20-aprelda Meksika ko'rfazida neftning to'kilishi bilan bog'liq inqirozi vaqtida yuqorida qayd etilgan prinsiplarni qo'llagan edi. Kompaniya inqiroz va uning oqibatlarini to'liq tushuntirish va uzr so'rash orqali jamoatchilik fikri va rasmiylari bilan ochiqlik va halollikni tanladi. Shuningdek, kompaniyaning voqeadan ko'rgan zarari 70 milliard dollarga yetgan bo'lsa-da, 20 milliard dollardan oshiq tovon puli taklif qildi.

Shuningdek, jamoatchilik bilan bog'lanish uchun aloqa va media-rejani yaratish ham asosiy omillardan biridir. Har qanday kechikish, noto'g'ri muloqot yoki sukunat tashkilotni inqirozni yanada kuchaytiradigan va murakkablashtiradigan mish-mishlar va yolg'on xabarlariga duchor qiladi. Muloqot strategiyasi jamoatchilik bilan halollikka asoslanishi kerak, chunki bu inqiroz oqibatlarini tiklashning to'g'ri yo'lidir. Inqiroz davrida yoki undan keyin jamoatchilik ishonchini qaytarish jarayoni eng katta muammo bo'lib, inqirozni boshqarishda nutqning ochiqligi va shaffofligi muhim sanaladi.

Keyingi omil inqirozni boshqarishga jamoatchilikni jalb qilish zarurati. Bu bir necha usulda amalga oshirilishi mumkin. Ulardan biri nodavlat notijorat tashkilotlari, fikr yetakchilari va mahalliy hamjamiyat vakillaridir. Yechimlarga erishish uchun ularni inqirozli aloqa strategiyasiga jalb qilish, jamoatchilik g'azabini yumshatish va ishonchni qaytarishga olib keladi. Darhaqiqat, inqiroz paytida yoki undan keyin jamoatchilik ishonchini qaytarishning yondashuvlaridan biri inqirozdan jabrlanganlarning his-tuyg'ularini hurmat qilish va ularning huquqlarini tan olishdir.

Olimlar L. Austin, J.Yanning tadqiqotlariga ko'ra, inqirozni boshqarishning axloqiy jihatida eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, imidjni qayta tiklash jarayoni uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Global oqibatlarga olib kelgan bunday hodisaning eng so'nggi misoli Volkswagen (VW) inqirozi bo'lib, u asosan rahbarlarning axloq qoidalariga zid bo'lgan xatti-harakatlari tufayli yuzaga kelgan. 2015-yilning 18-sentabrida AQSh atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) Volkswagenning emissiyalarni buzish mojarosini tasdiqlaganidan keyin Volkswagen inqirozga yuz tutgan edi.

Volkswagen mojarosi, ba'zan “Dieselgate” yoki “Emissionsgate” deb ham nomlanadi. 2015-yil sentabr oyida, Amerika Qo‘shma Shtatlari Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) Toza havo to'g'risidagi qonunnibuzganlik haqida nemis avtomobil ishlab chiqaruvchisi Volkswagen Groupga bildirishnoma berganida boshlangan. Agentlik Volkswagen turbo zaryadlangan to'g'ridan-to'g'ri inyeksiya (TDI) dizel dvigatellarini faqat laboratoriya emissiya sinovlari paytida faollashtirish uchun ataylab dasturlaganligini aniqladi. Haqiqiy haydash sharoitida avtomobillar ancha yuqori ifloslanish darajasini ko‘rsatgan. Bu esa avtomashinalarning sinovlari paytida NO x chiqishi miqdori AQSh standartlariga javob berishiga olib keldi. Volkswagen bu dasturiy ta’minotni 2009-yildan 2015-yilgacha butun dunyo bo‘ylab 11 millionga yaqin avtomobilda, shu jumladan Qo‘shma Shtatlarda 500 000 avtomobilga joylashtirgan edi. Xo‘sh, inqirozning asosiy sababi nimada?

Avvalo, kompaniya etika qoidalarini buzgan holda yolg‘on ma’lumot bergan edi. Natijada 2017-yil yanvar oyida Volkswagen dasturiy ta'minot sinovlarni aldash uchun dasturlashtirilganligini tan oladi va 4,3 milliard AQSh dollari miqdorida jarima to‘lashga rozi bo‘ldi. 2019-yil yanvar oyi holatiga ko‘ra, 13 nafar VW xodimi, jumladan, sobiq bosh direktor Martin Vinterkorn ham ayblangan . Bundan tashqari, ikki sobiq rahbar (Oliver Shmidt va Jeyms Robert Liang) AQSh sudida aybini tan oldi va qamoq jazosiga hukm qilindi.

Volkswagen mojarosi kompaniyaning ommaviy axborot vositalarida salbiy yoritilishiga sabab bo‘ldi. Jumladan, “Reuters” agentligining ta’kidlashicha, Volksvagendagi inqiroz Germaniya iqtisodiyoti uchun 2015-yilgi Gretsiya davlat qarzining defolt oqibatlaridan ko‘ra kattaroq tahdid bo‘lishi mumkin. Germaniyaning davlat teleradiokompaniyalaridan biri “Deutsche Welle”, Hindiston nashrlari, Volkswagen mojarosi mamlakat ruhiyati va “Germaniyada ishlab chiqarilgan” brendiga zarba berganini aytdi. Shunday qilib birgina yolg‘on kompaniyaning juda katta inqiroziga olib kelgan.

Yuqoridagi misoldan kelib chiqadiki, axloq va halollik inqiroz va xavfning oldini olish uchun mustahkam poydevor hisoblanadi. Inqirozni boshqarish ochiqlik va ishonchlilikni talab qiladi, chunki yolg'on va noaniqlik kompaniyani jamoatchilik ishonchidan mahrum qiladi yoki ishonchni qaytarishni yanada qiyinlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Media and Community Crisis Communication Planning Template, NMA, 2010.
2. Barrera, Andria. "Jamoatchilik nazorati inqirozli kommunikatsiyani talab qilganda". 2014.

3. Heath R, Lee J, Ni L. Crisis and risk approaches to emergency management planning and communication: The role of similarity and sensitivity. *Journal of Public Relations Research*. 2009.

4. Austin L, Yan J. Approaching ethical crisis communication with accuracy and sensitivity: Exploring common ground and gaps between journalism and public relations. *The Public Relations Journal*. 2015.